

**BIOLOG-BAKALAVRLAR MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISHGA
ZAMONAVIY YONDASHUVLARNI AHAMIYATI****Boratova Muxtasam G`aniyevna, katta o`qituvchi****Navoiy davlat pedagoika institui, boratovamuxtasam70@gmail.ru**

Ma'lumki, ta'lim tizimi ham global umumhamjamiyat tuzilmasining alohida tarkibiy qismi sifatida jamiyatda bo'layotgan barcha o'zgarishlarni hisobga olishi, ana shu asosda o'z tuzilishi va faoliyat mazmunini o'zgartirishi zarur. Bugungi kunda ta'limning jamiyat rivojlanish sur'atlaridan ortda qolayotganligi, ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan texnologiyalarning zamonaviy talablarga to'liq javob bermasligi haqidagi masala dunyo hamjamiyati tomonidan tez-tez qayd etilmoqda. Chunki ta'lim tizimi ijtimoiylashtirish vazifasini bajaruvchi sifatida jamiyatdagi o'zgarishlar ortidan borishi hamda uning rivojlanishiga o'z ta'sirini o'tkazishi kerak. Biroq, jamiyat rivojlanishi va ta'lim tizimi o'rtasidagi munosabat murakkab ko'rinishga ega bo'lib, yuqori darajada farqlanadi. Ta'lim barcha faol va sust o'zgarishlar ta'sirini qabul qilavermaydi, lekin jamiyatda bo'layotgan voqealarga esa o'z ta'sirini o'tkazadi. Ana shu nuqtai nazardan ta'limdagi o'zgarishlar faqatgina natija sifatida emas, balki jamiyatning kelgusidagi o'ziga xos rivojlanish sharti hamdir. Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini takomillashtirish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash ta'limga zamonaviy yondashuvni talab etadi.

Pedagogika oliy o`quv yurtlarida klassifikator bo`yicha belgilangan 5110400 - "Biologiya o`qitish metodikasi", 5110400-"Biologiya", 60110900 – "Biologiya, qo`shimcha Tabiiy fanlar" ta'lim yo`nalishlarida tahsil olayotgan talabalarni o`qitish jarayonida ham fan-texnikaning rivojlanib borayotganligi, axborot hajmining ortayotganligi zamonaviy biologiya o`qituvchisidan chuqur ilmiy salohiyat, yuqori darajadagi malaka va kompetentlikni va yuksak pedagogik mahoratni talab etmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, ta'lim jarayoni modernizatsiyalash, pedagog

kadrlarni tayyorlash tizimi sifat darajasini oshirishda o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini oshirish bo'yicha ishlar amalga oshirilishi natijasida pedagoglar ham o'z faoliyatida tub burilishlar yasashi hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Biologiya sohasidagi yangiliklar fan-texnika taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq bo'lib, atrof-muhitni turli takomillashgan texnika vositalari orqali bioekologik jihatdan o'rganilishi yangidan-yangi turlarning kashf qilinishiga; turli organizmlarning genetik va molekulyar biologik darajada o'rganilishiga, ularning foydali biofiziologik xususiyatlarini aniqlanishiga olib kelmoqda. Ana shunday sharoitda oliy ta'lim muassasalarida biologiya fanlarini o'qitish orqali talabalarni ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda ularning mustaqil o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish, mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'quv jarayoniga zamonaviy yondashuv asosida ilg'or, zamonaviy axborot va innovatsion texnologiyalarini qo'llash orqali ta'limni samaradorligini orttirishga erishilmoqda. Jumladan, o'quv-uslubiy majmualar bilan ta'minlash va ularning sifatini oshirish, oliy ta'limning axborot-resurs va zamonaviy, xorijiy o'quv adabiyotlar ta'minotini rivojlantirish asosida biologik fanlardan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish orqali talabalarni mustaqil ta'limini takomillashtirish lozim.

Oliy ta'lim tizimida biologik fanlarni o'qitish jarayonini takomillashtirish hozirgi kunning muhim masalaridan hisoblanib, Yer yuzida tarqalgan o'simlik va hayvonot olamini xilma-xilligi, sayyoramiz bo'ylab keng tarqalganligi, hozirgi ekologik muammolar qurshovi zamonida ularni bioxilma-xilligini saqlash muammolari, urning yashash muhitlarini, tabiatdagi va inson hayotidagi o'rni va ahamiyatini, foydali turlarini aniqlash, genetik tahlillar natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni chuqur o'rganish va tadqiq qilish kabilar shular jumlasidandir.

Har qanday davlatda jamiyat tizimi o'zgardimi, uning ta'lim tizimining mazmuni ham o'zgaradi. Davlat va jamiyat rivojining har bir bosqichi shaxs, jamiyat va davlatning turli darajadagi ehtiyojlardan kelib chiqqan holda didaktikaning tarixiy va mantiqiy birigiga muvofiq ta'lim tizimi oldiga muayyan *uzluksiz ta'lim tizimi oldiga har tomonlama barkamol, jamiyatda turmushga moslashgan, ta'lim va kasb-hunar*

dasturlarini ongli ravishda tanlagan va puxta o`zlashtirgan, jamiyatda turli ijobiy shartlarni yarata oladigan, mas`uliyatni his etadiga, davlat va jamiyat rivojiga munosib hissa qo`shadigan fuqarolarni tarbiyalash kabi davlat va ijtimoiy buyurtmalari qo`yilgan [3,25].

Mazkur davlat va ijtimoiy buyurtmalar mazmuniga muvofiq oliy ta`lim muassasalarida fanlarni o`qitish, xususan biologik fanlarni o`qitishga qo`yilgan maqsad va vazifalari belgilab olinadi. Bu vazifalar quyidagilardir:

- + Biologik ta`lim jarayonida talaba-yoshlarni ma`naviy-axloqiy tarbiyalash ma`rifiy ishlarning samarali shakl va usullarini ishlab va joriy etish;
- + O`qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish hamda masofaviy ta`lim tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o`zlashtirish; [4,35]
- + Biologiya ta`limida ta`lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy innovatsion, axborot texnologiyalini qo`llash va bu borada xorijiy tajribalardan foydalanish;
- + Xalqning boy ma`naviy va intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlar asosida biologik ta`limni insonparvarlashtirish,
- + Biologiya ta`limini mazmunini yoritish, maqsadini amalga oshirishda rol o`ynaydigan didaktik ta`minoni yaratish. Buning uchun darsliklar, o`quv qo`llanmalar, metodik tavsiyalar bilan bir qatorda biologiya fanlari bo`yicha o`quv- uslubiy majmualar, yangi avlod sillabuslarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etish.
- + Biologik ta`limni rivojlantirish asnosida milliy va umumbashariy qadriyatlarga asoslangan holda talaba yosharning ma`naviyva axloqiy fazilatlarini tarkib toptirish va rivojlantirish;
- + Talaba yoshlar ongi va qalbiga miliy go`ya va mafkuramizni singdirish uchun biologik ta`lim jarayonida go`yaviy tarbiyani singdirish yo`llarini ishlab chiqish;
- + Biologik ta`lim-tarbiya jarayonini uzviylashtirish, barkamol avlodlarni huquqiy, iqtisodiy, iqtisodiy, ekologik va sanitariya-gigiyenik jihatdan tarbiyalash;
- + Bo`lajak pedagog kadrlarning mafkura borasidagi bilimlarni chuqurlashtirishni bajarish lozim;

Mazkur buyurtmalar asosida oliy ta'lim muassasalarida biologik fanlarni o'qitishni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish zarur, ular quyidagilar:

- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayoniga tizimli yondashuv;
- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayoniga kompetentli yondashuv.
- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayoniga texnologik yondashuv;
- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayoniga modulli yondashuv;
- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayoniga innovatsion yondashuv;
- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayoniga mazmunli yondashuv
- + Biologiya fanlarini o'qitishda biologik tushunchalarga tizimli yondashuv;
- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayoniga axborotli-kommunikatsion yondashuv;
- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayonida talaba shaxsga yo'naltirilgan yondashuv;

- + Biologiya fanlarini o'qitish jarayonini modernizatsiyalashga majmualiy yondashuv va boshqalar.

Mazkur yondashuvlar biologiyani o'qitishni takomillshtirishning ustivor masalaridan sanalib, bu o'z navbatida biologiyani o'qitish maqsadlaridan kelib chiqqan holda o'qitish jarayonidagi o'quv mashg'ulotlarida, unda talabalarning mustaqil taa'limini tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish davomida ko'rib chiqiladi, amalga oshiriladi va tahlil qilinadi.

Yuqorida qayd etilgan yondashuvlarni muvaqqiyatli amalga oshirilishi oliy o'quv yurtida barcha fanlar qatori biologiya fanlaridan tashkil etiladigan ta'lim jarayoni ta'lim tamoyillari va qonuniyatlari asosida amalga oshiriladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim jarayoni muayyan tartibda, tizimli ravishda rivojlanishiga olib keladi. Bunday yondashuvlarni amalga oshirish hozirgi kunda prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan qabul qilingan tomonidan chiqarilgan qonun, qaror va farmonlar asosida izchil amalga oshirilmoqda.

Mustaqillikning dasrlabki yillarida O'zR VM "Uzluksiz ta'lim tizimini darsliklar va o'quv adabiyotlari bilan ta'minlashni takomillashtirish to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ta'lim tizimi yetarlicha darslik va o'quv adabiyotlari, uarning elektron bazalari

yaratilmoqda, axborot-resurs markazlari tashkil etilib faoliyat ko`rsatmoqda [3]. "Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi [2] va O'ZR Prezidentning "Kimyo va biologiya yo`nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [1] qarorlariga asosan esa respublikamizda faoliyat olib borayotgan mavjud "Ilmiy tekshirish institutlari", ular qoshida murakkab, hatto, nonotexnologiyalarga foydalangan holda mukammal operatsiyalarni bajarish orqali eksperimentlar olib borishni yo`lga qo`yilib va bu boradagi olib borilayotgan ishlar yanada jonlantirilmoqda. Bu borada ko`pgina taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlarda, yurtimizda ham qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti va O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan Buyuk Britaniyaning Kembrij universiteti bilan hamkorlikda tashkil etilgan "Yuqori texnologiyalar o'quv-tajriba markazi" olimlari tomonidan ana shunday tadqiqotlar amalga oshirildi [7,A.To'raev]. 2012 yili mazkur muassasa olimlari tomonidan ishlab chiqilan innovatsion loyiha mamlakatimizda pavlovniya daraxtining sun'iy urug'larini «In vitro» usulida yetishtirish va ko'paytirishga qaratilgan bo`lib, hozirda o'simliklarni mikroklonlashtirish orqali viruslardan va boshqa kasalliklardan holi, ko'payish koeffitsienti oshirilgan va tez o'sadigan, genetik jihatdan bir turdagi ekin ko'chatlari olinmoqda va tabiiy sharoitda Farg'ona, Samarqand, Buxoro, Toshkentda o'stirilmoqda.

Innovatsion loyihalarni yaratish va unda ish olib borish uchun esa yuqorida qayd etilganidek respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, unda talabalarni mustaqil ta'limini zamonaviy yondashuv asosida tashkil etishga alohida e'tibor berish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'ZR Prezidentning 2020 yil 12 avgustdagi "Kimyo va biologiya yo`nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4805-sonli qarori

2. O'zbekiston Respublikasi VMning "Oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi 2011 yil 20 maydagi № 1533-sonli Qarori
3. O'zbekiston Respublikasi VMning "Uzluksiz ta'lim tizimini darsliklar va o'quv adabiyotlari bilan ta'minlashni takomillashtirish to'g'risidagi" 05.01.1998 yildagi №4-sonli Qarori
4. I.A.Karimov "Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori", "O'zbekiston" 1997y [1, 25]
5. J.O.Tolipova, A.T.G'ofurov "Biologiya o'qitish metodikasi" Toshkent, "Iqtisod- moliya" -2013y., 200 b.
6. <http://Lex.uz>
7. <http://uza.uz/oz/society/eng-tez-sadigan-darakht-yurtimizda-k-paytirilmo-da--12-08-2015>

F.I.O.:	Boratova Muxtasam G`aniyevna
Bo'lim:	Biologiya
Tezisning nomi:	Biolog-bakalavrlar mustaqil ta'limini tashkil etishga zamonaviy yondashuvlarni ahamiyati
Ish joyi va manzili:	Navoiy davlat pedagoika institui, Navoiy shahar Ibn Sino -45,
Lavozimi:	katta o`qituvchi.,
Ilmiy darajasi:	Yo`q
Ish joyi telefoni va mobil telefoni:	tel: +998 (79) 225-19-30 факс +998 (79) 225-19-30
E-mail:	boratovamuxtasam70@gmail.ru